

Eduoil: Educar para transformar cada gota

Ana Beatriz Ribeiro – 2º período – Bacharelado interdisciplinar em inovação, ciência e tecnologia – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – *Voluntária* – ana.ribeiro21@estudante.ufla.br

Ana Luiza Ferrarez – 2º período – Bacharelado interdisciplinar em inovação, ciência e tecnologia – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – *Voluntária* – ana.ferrarez@estudante.ufla.br

Maria Luísa Ribeiro – 2º período – Bacharelado interdisciplinar em inovação, ciência e tecnologia – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – *Voluntária* – maria.ribeiro21@estudante.ufla.br

Luiza Emanuely Costa Carvalho – 2º ano – Ensino Médio – Escola estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira – *Voluntária* – luulalala830@gmail.com

Adriana Vieira dos Santos – Docente – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), campus Lauro de Freitas – *orientadora* – adrianavieira@ifba.edu.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

O descarte inadequado de óleo de cozinha e os derramamentos de petróleo representam sérios desafios ambientais, tanto em escala doméstica quanto nacional. Enquanto o despejo incorreto do óleo usado contamina grandes volumes de água e compromete a infraestrutura de saneamento, os acidentes com petróleo afetam ecossistemas inteiros, prejudicando a fauna, os manguezais e a economia de comunidades costeiras. O derramamento que atingiu o litoral do Nordeste em 2019 ilustra a gravidade do problema e a dificuldade dos órgãos fiscalizadores em responder com rapidez. Nesse contexto, surge o EduOil, um aplicativo desenvolvido para transformar cidadãos comuns em agentes de mudança, unindo educação ambiental, reaproveitamento doméstico e monitoramento colaborativo. O objetivo do projeto é educar, engajar e mobilizar a população brasileira para a mitigação dos impactos ambientais relacionados ao óleo, promovendo o descarte correto do resíduo doméstico e criando uma rede cidadã de vigilância de manchas de petróleo. A metodologia foi estruturada em quatro pilares: (i) educação, com a produção de conteúdo acessível sobre os impactos ambientais do descarte inadequado de óleo; (ii) ação, oferecendo fluxos interativos para orientar o descarte correto e permitir denúncias; (iii) reutilização, com receitas de sabão caseiro que transformam resíduos em produtos úteis; e (iv) colaboração, a partir de parcerias com órgãos ambientais e prefeituras para validar os dados enviados pelos usuários. O processo de desenvolvimento envolveu pesquisa bibliográfica, elaboração de protótipos com base em princípios de design de experiência do usuário (UX) e aplicação de técnicas de gamificação para tornar o aplicativo dinâmico e atrativo. Os resultados esperados incluem a criação de um ecossistema digital que guia o usuário desde a conscientização até a ação prática. O aplicativo busca sensibilizar a população com dados claros, incentivar alternativas de reaproveitamento, disponibilizar mapas interativos sobre derramamentos e, futuramente, permitir o envio georreferenciado de denúncias em tempo real. Conclui-se que o EduOil

representa uma solução inovadora para dois problemas ambientais interligados. Ao unir educação, reutilização e monitoramento colaborativo, o projeto amplia o engajamento social e fortalece a cidadania ambiental digital, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 4 e 13). Projeto de extensão iniciado em Agosto de 2025.

Palavras-Chave: Derramamento de Petróleo; sustentabilidade; educação; reaproveitamento de resíduos; participação cidadã.

Instituição de Fomento: Não se aplica.

Agradecimentos: STEM para minas.